

Intervjuguide – algoritmisk profilering på arbeidsplassen

Intro til intervjukandidater

Jeg setter stor pris på du har sagt deg villig til å delta i dette intervjuet. Målsettingen er å få en dypere forståelse av dine, og andre ansatte sine, tanker og oppfatninger knyttet til bruken av algoritmisk profilering på arbeidsplassen. Jeg vil nok en gang presisere at alle dine svar vil bli behandlet med streng konfidensialitet og brukt utelukkende til forskningsformål.

Jeg oppfordrer deg til å svare så åpent og ærlig som mulig på spørsmålene som blir stilt. Jeg ber om at du i denne intervjusituasjonen ikke ser på meg som en kollega og ansatt i kommunen, men utelukkende som en ekstern student som ønsker å lære mer om interne forhold i organisasjonen. Det er viktig for studien å få høre dine ærlige meninger og erfaringer, selv om det kan eksistere en relasjon mellom meg som intervjuer og deg som intervjuobjekt fra tidligere samarbeid.

Skulle du på noe tidspunkt føle deg ukomfortabel med et spørsmål, eller at min tilstedeværelse/rolle i bedriften påvirker svaret ditt, er det helt i orden å uttrykke dette og velge å ikke svare på det aktuelle spørsmålet. Det er mye bedre at du velger å ikke svare på spørsmålet, enn å moderere eller tilpasse svarene basert på ytre faktorer, eller faktorer knyttet til selve intervjusituasjonen.

Selve intervjuet er estimert til å ta mindre enn 1 time og er semi-strukturert. Det betyr at det er forberedt omtrent 30 spørsmål som bygger på samme tematikk som den innledende spørreundersøkelsen, samt noen oppfølgingsspørsmål hvis relevant. Noen av spørsmålene er knyttet til foreløpige funn fra spørreundersøkelsen, men du vil ikke bli stilt de samme spørsmålene som i den innledende undersøkelsen. Det vil også kunne bli stilt andre oppfølgingsspørsmål underveis. Enten for å klargjøre synspunkter og oppfatninger knyttet til forberedte spørsmål, eller for å utforske andre aktuelle momenter som kommer opp underveis.

Intervjuet vil bli tatt opp digitalt og transkribert. Du vil få oversendt en transkribert versjon til godkjenning i løpet av få dager, og jeg ber om at du snarest mulig etter mottak leser igjennom denne og gir tilbakemelding på om du godkjenner at intervjuet er korrekt gjengitt.

Nok en gang – takk for at du har sagt deg villig til å delta i dette intervjuet! Jeg tror at vi gjennom din deltakelse og åpenhet kan innhente verdifulle innsikter som potensielt kan føre til fremtidige forbedringer i praksis på området.

Har du noen spørsmål før vi begynner, enten til det som er presentert så langt eller til studien generelt?

Del 1 – Forståelse

Selve begrepet «algoritmisk profilering» kan ha ulike definisjoner og vi opplever vel at mange har litt ulike oppfatninger omkring hva dette er og hvordan det blir brukt.

- Hva er din forståelse av algoritmisk profilering – og hva tenker du på når du hører dette begrepet brukt?
- Hva tenker du, helt overordnet, om å bruke slike løsninger på arbeidsplassen – er der noen umiddelbare fordeler eller ulemper du ser knyttet til dette?
 - o Er der noen spesielle hensyn du mener at arbeidsgiver må ta når slik teknologi skal anvendes, sett fra arbeidstakers ståsted?

Hva er algoritmisk profilering - definisjon

Algoritmisk profilering defineres ofte som en metode for å identifisere korrelasjoner eller mønstre i datasett på individ eller gruppenivå. Disse brukes som en indikator for å klassifisere et subjekt som medlem av en gruppe, eller til å forsøke å påvise eller forutse individuelle særtrekk, handlingsmønstre eller preferanser.

Man ser en utstrakt bruk av denne teknologien innenfor sosial medier, målrettet markedsføring, vurdering av lånesøknader, innenfor forsikring og i økende grad også innenfor arbeidslivet.

To lokale eksempler – potensielle bruksområder.

Lokalt har vi nå to konkrete pågående prosjekter hvor algoritmisk profilering blir vurdert benyttet, som jeg ønsker å benytte som bakteppe for deler av diskusjonen i dette intervjuet.

Kort intro til SecurePractice

Den første «casen» er SecurePractice – verktøyet som benyttes til sikkerhetsopplæring og phishingtester. Ved å aktivere algoritmisk profilering i dette verktøyet vil hver ansatt få en individuell «sikkerhetsscore». Selve scoren vil ikke være tilgjengelig for arbeidsgiver, men den vil danne grunnlaget for hvilken opplæring den ansatte mottar og hvilke/hvor ofte en ansatt mottar phishingtester.

Tanken er at dette skal bidra til mer målrettet opplæring tilpasset den enkeltes individuelle kompetansenivå, samt mer målrettet testing og trening for de som stadig klikker på phishing e-poster.

har du hørt om denne løsningen og har du noen umiddelbare tanker?

Kort intro til IBM Qradar User Behaviour Analytics (UBA)

Den andre løsningen hvor man kanskje vil aktivere algoritmisk profilering på individnivå er knyttet til innføring av døgkontinuerlig sikkerhetsovervåking.

I denne løsningen vil det samles inn svært detaljerte logger og data fra alle endepunkter i hele infrastrukturen vår og bygges opp profiler med en risikoscore på både individ og enhetsnivå. Disse profilene vil danne grunnlaget for å avgjøre hva som er «unormal aktivitet» og flagge dette for videre oppfølging.

- Hva tenker du umiddelbart om de to potensielle bruksområdene som er beskrevet her – ser du noen potensielle fordeler eller ulemper med hver av disse?
- Hva med anvendelsen av «scoringen» - ser du noen mulige negative effekter for de ansatte, og hvordan tror du at de vil oppleve å være gjenstand for en slik «scoring»?
- Hva tenker du om type eller mengde data som samles inn for å gjennomføre profilering? spiller det inn som en faktor her – og hva er i så tilfelle det viktigste for deg av type data som samles inn eller mengde data?

Del 2 – Oppfatninger og holdninger

Personvern

- Hvordan tenker du at bruken av algoritrisk profilering kan påvirke din opplevelse av personvern på arbeidsplassen?
 - o Hva bekymrer du deg mest for?
 - o Ser du noen overordnet forskjell på dette området mellom case1 og case2, som ble beskrevet tidligere?

- Har du opplevd tilfeller i din nåværende jobbsituasjon der du følte at digital overvåking var unødvendig eller påtrengende?
 - Hvordan påvirket det ditt syn på arbeidsplassens personvern?
 - Tror du at Case#1 kan medføre en slik situasjon? Hvorfor/hvorfor ikke?
 - Tror du at Case#2 kan medføre en slik situasjon? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvilke kriterier ville du bruke for å bestemme når digital overvåking og algoritrisk profilering er "strengt nødvendig"?
 - Opplever du Case#1 som et slikt tilfelle? Hvorfor/hvorfor ikke?
 - Opplever du Case#2 som et slikt tilfelle? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvilke typer data anser du som akseptable for arbeidsgivere å samle inn, og hva bør være utenfor grensene?
 - Er det spesifikke du mener at arbeidsgiver absolutt ikke bør samle og/eller benytte til sammenstilling/profilering?
 - Kan du prøve å komme med noen konkretiseringer knyttet til beskrivelsen av Case#1?

- Kan du prøve å komme med noen konkretiseringer knyttet til beskrivelsen av Case#2?

- Ville din personlige oppfatning knyttet til bruk av algoritmisk profilering på arbeidsplassen endre seg hvis det var klare, og strenge begrensninger på datainnsamling?
 - Hvorfor / hvorfor ikke?
 - Hvilke spesifikke avgrensninger ville du ev finne mest tillitsvekkende?
 - Kan du komme på et eksempel der forskjellen mellom begrenset og detaljert datainnsamling ville ha en betydelig innvirkning på din trygghet, opplevd stress eller jobbytelse?

- Hvor viktig er full åpenhet («transparens») omkring datainnsamling og analyse for deg?
 - Har du noen tanker omkring hvordan arbeidsgiver kan håndtere dette på en overbevisende måte ovenfor sine ansatte?

- Tror du det kan komme til et punkt der ytterligere profilering eller overvåking ikke lenger påvirker din oppfatning av personvern?
 - Hvordan da/Hvorfor/hvorfor ikke?

- Kan du se for deg noen scenarioer eller bruksområde der algoritmisk profilering styrker heller enn å svekke opplevelsen av personvern på arbeidsplassen?

----- Hvis ekstra tid/interesse:

- Har du noen tanker om prosesser eller tiltak som kan sikre at tilpasningen av arbeidsprosesser gjennom algoritmisk profilering forblir til fordel for ansatte?

- Hvordan tror du arbeidsgivere bør adressere den kumulative effekten av digital overvåking på ansattes oppfatning av deres personvern på jobb?

Tillit

Vi ser en tendens til at mange ansatte i spørreundersøkelsen har en holdning om at bruken av digital overvåking og algoritmisk profilering bør avgrenses til formål hvor det er «strengt påkrevd», samtidig som mange også sier at de gjerne kan se teknologien i bruk hvis det gir dem selv «konkrete fordeler» i jobbsammenheng.

- Hva tror du er bakgrunnen for denne potensielle kontrasten?
 - Hvilke håndgripelige fordeler mener du rettferdiggjør detaljert overvåking og logging av dine handlinger på arbeidsplassen?
 - o Hva tenker du om type eller mengde data som samles inn for å gjennomføre profilering, spiller det inn som en faktor her – og hva er i så tilfelle det viktigste for deg (type data eller mengde)?
 - Har du opplevd en situasjon der digital overvåking eller algoritmisk profilering forbedret din arbeidseffektivitet eller reduserte din arbeidsmengde, eller ga andre konkrete fordeler på individnivå?
 - o Hadde det noen påvirkning på ditt perspektiv på å bli overvåket?
 - Hvordan tror du din holdning til bruken av digital overvåking og algoritmisk profilering ville endre seg over tid hvis de forespeilede fordelene på individnivå ikke materialiserte seg?
- Hvorfor og på hvilke måter tror du at noen kan oppleve at økt bruk av overvåking på arbeidsplassen reflekterer en mangel på tillit fra arbeidsgivere?
- Er du enig – opplever du det slik?
 - Hvordan tenker du ev. at dette kan påvirke arbeidshverdagen din, forholdet til arbeidsgiver og din egen jobbtilfredshet?
- Kan du se for deg tilfeller der arbeidsgiver kan misbruke innsamlede data om sine ansatte, og hvilken innvirkning kunne dette hatt på deg personlig og profesjonelt?
- Har du noen gang hatt bekymringer om feil bruk av data på din arbeidsplass eller hørt om slike tilfeller?
 - Hvordan påvirket dette din tillit til egen arbeidsgiver?
- Hvis ekstra tid/interesse:
- Hvor godt informert føler du at du er om lover og regler som regulerer bruken algoritmisk profilering og datainnsamling på arbeidsplassen?
 - Tror du dette er representativt?
 - Hvilken ytterligere informasjon ser du behov for, eller ønsker du?

- Hvordan tror du at arbeidsgiver kan innføre nye kontrolltiltak på arbeidsplassen, herunder også algoritmisk profilering, uten at de ansatte skal oppleve dette som mistillit?

- Kan denne oppfatningen ev. endres, og hvordan?

- Hvordan tenker du at arbeidsgivere bør kommunisere nødvendigheten av digital overvåking til sine ansatte for å sikre at de føler seg tilstrekkelig ivaretatt og for å opprettholde/bygge tillit?

- Hvilken rolle tror du eksternt tilsyn eller revisjoner kan spille i å sikre at arbeidsgivere bruker innsamlet data i tråd med det som er kommunisert til de ansatte?

Automatiserte beslutninger («bias», «aversion», «transparency», «trust»)

- Hva er de viktigste faktorene som påvirker din tillit til automatiserte/algorithmiske beslutninger sammenlignet med de som er tatt av mennesker?

- Er det spesielle/generelle bekymringer du har knyttet til denne type beslutninger?

- Har du noen konkrete tanker om dette knyttet til Case#1?

- Har du noen konkrete tanker om dette knyttet til Case#2?

- Har det noen betydning for deg om det er en «viktig beslutning» - altså om hvorvidt utfallet kan få store eller små konsekvenser for deg som individ?

- Hvordan påvirker kunnskapen om at en beslutning ble tatt av en algoritme i stedet for et menneske din oppfatning av dens nøyaktighet og rettferdighet?

- Kan du gi et eksempel?

- Har det noen betydning for deg om det er en «viktig beslutning» - altså om hvorvidt utfallet kan få store eller små konsekvenser for deg som individ?

- Har du opplevd tilfeller der du følte at en automatisert/algorithmisk beslutning var urettferdig eller partisk?

- Hvordan ble denne situasjonen håndtert?

Vi ser indikasjoner på at de som har lav tillit til automatiserte beslutninger også scorer generelt lavere på tillit til egen arbeidsgiver.

- Hvorfor tenker du at det er slik?

- Tror du primært at dette skyldes forhold på individnivå, eller forhold som er under arbeidsgivers kontroll?

----- Hvis ekstra tid/interesse:

-Har du noen tanker om hva arbeidsgivere kan gjøre for å øke tilliten til automatiserte/algorithmiske beslutningsprosesser, og ev. styrke opplevelsen av rettferdige og korrekte utfall?

- Har du du konkrete tanker om dette knyttet til Case#1?

- Har du du konkrete tanker om dette knyttet til Case#2?

- Kan kunnskap om selve beslutningsprosessen bidra til økt tillit?

- Kan informasjon om tekniske forhold og parametre som f.eks. maskinlæringsmodell, treningsdata, feilrate osv. være relevante?

- Må slik informasjon komme på forhånd, eller presenteres sammen med beslutningen?

Opplevd overvåking og «nedkjøling» («Workplace surveillance» & «chilling effects»)

- Har du noen gang kjent, eller kjenner du til noen som har kjent på, en følelse av å være under konstant eller «for mye» overvåking på jobben din?
 - Hvordan tror du dette påvirker produktiviteten og trivselen din/for de som opplever det slik?
 - Hvilke strategier bruker du ev. for å takle følelsen av konstant overvåking?
 - Har disse strategiene vært effektive?
- Har din kunnskap om hvordan digitale aktiviteter logges og profileres spesifikt endret din atferd på jobb - kan du ev. gi eksempler?
 - # Tror du slik endring kan skje som en følge av case#1?
 - # Tror du slik endring kan skje som en følge av case#2?
 - Tror du disse endringene i atferd vil ha positiv eller negativ innvirkning på jobben du gjør og hvordan du omgås kollegaer/trives på jobb?

Vi ser en generell trend i spørreundersøkelsen til at de som opplever at IT-sikkerheten er mangelfull, eller de føler at personvernet står svakt på arbeidsplassen, gjerne er de som også velger å moderere adferden sin som en følge av dette.

- Hva tenker du kan være årsaken til denne sammenhengen?
- Hvilke mekanismer tror du må være på plass for å sikre at ansatte føler seg trygge nok til å kunne uttrykke sine meninger og bekymringer, selv med omfattende logging og profilering?

----- Hvis ekstra tid/interesse:

- Hvilke grep tenker du ev. at din arbeidsgiver kan ta for å redusere de potensielle negative følelsene knyttet til utvidet overvåking hos ansatte?
 - # Kan du konkretisere noen forslag knyttet til case#1?
 - # Kan du konkretisere noen forslag knyttet til case#2?
- Hvilke endringer ønsker du ev. å se i hvordan digitale aktiviteter logges og profileres for å minimere opplevde negative effekter og mulig adferdsendring hos ansatte?
 - # Har du tilsvarende forslag knyttet til case#1?
 - # Har du tilsvarende forslag knyttet til case#2?